

ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИКНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Хамидов Ортик Абдуллаевич

Қашқадарё ВИИБ ТҚХ ТҚКБ БОШ МУТАХАССИСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8227766>

Ҳозирги вақтда аксарият ҳолларда жамият турли соҳалари яъни ишда, ўқишда, оилада аёл ва эркак ўртасидаги муносабатларда аёлга нисбатан тазйиқ, зўравонлик ва куч ишлатиш ҳолатлари кузатилмоқда. Жамиятимизда мавжуд ушбу салбий воқелик кўпинча оилавий (маиший) можаролар кўринишида содир этилаётган бўлиб, оилада аёл узоқ вақт давомидаги муттасил равишда шаъни ва қадр-қиммати камситилишини, тазйиқ, куч ишлатишни оддий турмуш ҳаёт тарзи деб ўйлаши долзарб муаммога айланиб бормоқда. Мазкур муаммо дунё миқёсда аҳамиятга эгаллиги шундаки, жабрланувчилар ўзларига етказилган зарарни оддий ҳаёт деб тушуниши, оиласининг сири овоза бўлиб кетмаслиги ёки оила бузилиб кетмаслиги, ота-онаси ёхуд турмуш ўртоғининг обрўсини тўкмаслик учун ҳеч қаерга мурожаат қилмаслиги, кейинчалик эса аянчли оқибатларга олиб келишидадир.

Оилавий (маиший) зўравонликнинг криминалогик тавсифи ўзига хос равишда мураккабдир. Унинг мураккаблигининг белгиси жиноятнинг вақт ва масофа орасида *(яъни, уларнинг турли-туманлиги, ривожланишининг ўзига хос тенденцияси мавжудлиги, кенг ёйилганлиги, шахсга қарши қаратилганлиги, содир этиш усули, жойи ва содир этиш вақти кабилар)* содир этилишидир.

Маиший турмуш соҳасида содир этилаётган жиноятчиликнинг таҳлилидан маълум бўлдики, ушбу жиноятлар кўпчилик ҳолда ичкиликбозлик билан яқиндан боғлангандир. Шу боис, мамлакатимизда бу ҳолатга алоҳида эътибор қаратилиб ичкиликбозликни юзага келтирувчи бир қатор сабаб ва шароитлар бартараф этилмоқда. Айни пайтда, бу борада миллий анъаналарнинг ичкиликбозлик билан боғлиқ бўлмаган одатларини қайта тиклаш ва маълум бир маросимларнинг фуқаролар йиғинларининг фаол иштироклари орқали тартибга солиниши амалга оширилмоқда. Аммо, шунга қарамай, ичкиликбозлик маиший жиноятчилик кўрсаткичларининг ошишига таъсир этмоқда. Биз кўриб чиқаётган жиноятчиликнинг асосий манбаларидан яна бири маиший турмуш жараёнида шахслар ўртасидаги низоли ҳолатлардир.

Ўз мазмунига кўра, бу каби вазиятларнинг қуйидаги таркибда юзага келишини санаб ўтиш лозим:

- а) узоқ давом этган низолар оқибати сифатида ва жиноятчининг айби билан амалга оширилган жанжалли вазиятлар;
- б) жабрланувчининг айби билан юзага келган низолар оқибати;
- в) жиноятчи ва жабрланувчиларнинг ҳар иккиси олиб борган ахлоқий турмуш тарзи *(биргалликда ичкиликбозлик қилиш ва бошқалар)*;
- г) жабрланувчининг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари асосида юзага келган ва кучли зўриқиш *(стресс ҳолати)* туфайли содир этилган жиноятлар;
- д) жиноятчининг маълум бир шахе орқали жамият учун хавfli қилмишни содир этиши, шахсий муносабатларни ҳал қилишга аралашуви оқибатида юзага келган

жиноятлар (аслида низоли ҳолат унга тааллуқли бўлмаса-да, масалан ажратиб қўйиш кабиларда). Яна амалиёт тажрибаларига таянадиган бўлсак, маиший турмуш шароитида юзага келадиган низолар асосан узоқ, вақт давомида етилиб, вақтида тор чегарада бўлган бўлса-да, аста-секин кучайиб бориши (шахслар ўртасидаги ўзаро низоларнинг вақти-вақти билан кучайиши) ёки дабдурустдан кучайиши (яхши томонга ўзгармайдиган низолар) кабиларни ўз ичига олади^[1].

Шунингдек, оилада ўзаро мулоқот жараёнида табиий равишда низолар ва жанжаллар пайдо бўлиши мумкин, аммо уларнинг ҳаммаси ҳам зўравонлик эмас. Оиладаги зўравонликда зўравонлик шаклларининг такрорланиб турадиган даврлари мавжуд.

1-давр. Оилада тарангликнинг кўчайиши. Ўзаро муносабатларда норозилик кучаяди ва оила аъзолари ўртасидаги алоқа бузилади.

2-давр. Зўравонлик ҳодисаси. Оғзаки, ҳиссий ёки жисмоний зўравонлик авж олади, ғазаб, тортишувлар, айбловлар, таҳдидлар, қўрқитишлар билан бирга келади.

3-давр. Ярашиш. Зўравон шахс кечирим сўрайди, сабабини тушунтиради, айбини жабрланувчига юклайди, баъзида содир бўлган воқеани рад этади ёки жабрланувчини воқеаларни бўрттириб кўрсатишига ишонтиради.

4-давр. Ўзаро муносабатлардаги тинч давр (“асал ойи”). Зўравонлик даври унутилади, тажовузкор кечиради. Ушбу бюосқич “асал ойи” деб номланади, чунки бу босқичда шериклар ўртасидаги муносабатларнинг сифати асл нусхасига қайтади.

Одатда, сўнгги давр яъни асал ойдан кейин муносабатлар биринчи босқичга қайтади ва цикл такрорланади. Вақт ўтиши билан ҳар бир босқич оралиғи қисқаради, зўравонлик ҳолатлари тез-тез учрайди ва кўпроқ зарар келтиради. Зўравонлик кўрбони вазиятни ўзи ҳал қила олмайди^[2].

Шунингдек, зўравонликнинг кўринишлари турлича бўлиб, 2019 йил 3 сентябрдан кучга кирган Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунига мувофиқ қўйидагича:

жинсий зўравонлик - хотин-қизларга нисбатан уларнинг розилигисиз шахвоний хусусиятга эга ҳаракатларни содир этиш орқали жинсий дахлсизликка ва жинсий эркинликка тажовуз қиладиган зўравонлик шакли, шунингдек зўрлик ишлатиш ёки зўрлик ишлатиш билан таҳдид қилиш ёхуд аёл жинсидаги вояга етмаган шахсларга нисбатан ахлоқсиз ҳаракатлар содир этиш орқали учинчи шахс билан жинсий алоқа қилишга мажбурлаш;

жисмоний зўравонлик - хотин-қизларга нисбатан оғирлиги турли даражада бўлган тан жароҳатлари етказиш, хавф остида қолдириш, ҳаёти хавф остида қолган шахсга ёрдам кўрсатмаслик, зўравонлик хусусиятига эга бошқа ҳуқуқбузарликлар содир этиш, жисмоний таъсир ўтказиш ёки бундай таъсир ўтказишнинг ўзга чораларини қўллаш билан таҳдид қилиш орқали хотин-қизларнинг ҳаёти, соғлиғи, эркинлиги ҳамда қонун билан ҳимоя қилинадиган бошқа ҳуқуқлари ва эркинликларига тажовуз қиладиган зўравонлик шакли;

зўравонлик - хотин-қизларга нисбатан жисмоний, руҳий, жинсий ёки иқтисодий таъсир ўтказиш ёки бундай таъсир ўтказиш чораларини қўллаш билан таҳдид қилиш орқали уларнинг ҳаёти, соғлиғи, жинсий дахлсизлиги, шаъни, қадр-қиммати ва қонун

билан ҳимоя қилинадиган бошқа ҳуқуқлари ҳамда эркинликларига тажовуз қиладиган ғайриҳуқуқий ҳаракат (ҳаракатсизлик);

иқтисодий зўравонлик - хотин-қизларга нисбатан турмушда, иш жойларида ва бошқа жойларда амалга оширилган зўравонлик шакли, хотин-қизларнинг нормал яшаш ва камол топиш учун озиқ-овқат, уй-жой ҳамда бошқа зарур шарт-шароитлар билан таъминланишга бўлган ҳуқуқини, мулк ҳуқуқини, таълим олиш ҳамда меҳнатга оид ҳуқуқини амалга оширишни чеклашга олиб келадиган ҳаракат (ҳаракатсизлик).

руҳий зўравонлик - хотин-қизларни ҳақоратлаш, уларга туҳмат қилиш, таҳдид қилиш, уларнинг шаънини, кадр-қимматини камситиш, шунингдек уларнинг хоҳиш-иродасини чеклашга қаратилган бошқа ҳаракатларда ифодаланадиган зўравонлик шакли, шу жумладан репродуктив соҳада назорат қилиш, тазйиқ ва зўравонликдан жабрланувчида ўз хавфсизлиги учун хавотир уйғотган, ўзини ҳимоя қила олмасликка олиб келган ёки руҳий соғлиғига зарар етказган ҳаракат (ҳаракатсизлик) [3].

Оилавий зўравонликнинг умумий профилактикасини амалга ошириш борасида, энг аввало, шахс ҳуқуқлари ва эркинлигини таъминлаш, оилавий-маиший ҳаётда юзага келган низоларни тинч йўл билан ҳал этиш, оилаларда маънавий-ахлоқий муҳитни мустаҳкамлаш, аҳоли ўртасида тарғибот-тушунтириш ишларини олиб бориш, содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш, оилавий ажримларнинг олдини олиш борасида фуқаролик жамияти институтлари ва кенг жамоатчилик билан ўзаро ҳамкорликни ташкил этиш лозим бўлади.

Шунингдек, ички ишлар органларининг профилактика инспекторлари оиладаги зўравонликдан жабрланган ҳамда оила турмуш соҳасида ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган, бундай ҳуқуқбузарликни содир этган шахслар билан яқка тартибда тарбиявий профилактик ишларни амалга оширади. Профилактика (катта) инспекторлари томонидан ушбу йўналишда профилактика фаолиятининг ташкил этилиши *биринчидан*, жамиятга зид турмуш тарзини кечирувчи шахслар ҳамда ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган оилаларни ўз вақтида аниқлашга, *иккинчидан*, ғайриижтимоий ҳодиса ва жараёнлар, воқеа ва ҳодисалардан хабардор бўлишга, *учинчидан*, фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини оширишга, *тўртинчидан*, ушбу турдаги ҳуқуқбузарликларни бартараф этиш, кучсизлантириш ва олдини олишга қаратилган кенг қамровли ижтимоий-ҳуқуқий воситаларни амалга оширишга имкон беради.

Айрим юридик адабиётларда мазкур фаолият “олдини олиш”, “йўл қўймаслик”, “профилактика қилиш” каби атамалардан ҳам фойдаланилган^[4].

Жиноятларнинг олдини олиш шуниси билан афзалки, бу фаолиятга жиноят содир этган шахснинг жазоланиши муқаррарлигини таъминлаш учун сарфланадиган анча кам харажат қилиниши билан бир вақтда, инсонни, айниқса, ёшларни жамиятда ўз ўрнини топишга, ҳаётда атрофидаги яқин кишилари, бошқа инсонлар ва жамият учун фойдали бўлган фаолият билан шуғулланишга ундайди ҳамда уни амалга оширишда кўмаклашади.

References:

1. Криминология: Дарслик / З.С.Зарипов, А.С.Якубов, Г.А.Аванесов ва бошқ.; проф.

3. С.Зарипов таҳрири остида. - Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2006. – 397 б.
2. Х.Ш.Зиявутдинова. О‘zbek oilalaridagi ayollarga nisbatan zo‘ravorlikning ijtimoiy psixologik asoslari. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-oilalaridagi-ayollarga-nisbatan-zo-ravorlikning-ijtimoiy-psixologik-asoslari>
3. Ўзбекистон Республикаси “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида” 2019 йил 2 сентябрдаги Қонуни; 02.09.2019. (<https://lex.uz/docs/-4494709>)
4. Долгова А.И. Криминология. – Москва: Норма, 2006. – С. 284.
5. Қушбоқов Ш., Турниёзов Ж. Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми ҳуқуқий тартибга солиш истиқболи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 49-55.
6. ҚушбоқовШ., Таджиев Э. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган айрим тоифадаги маҳкумлар устидан маъмурий назорат ўрнатиш тартиби //Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. –2023. –Т. 2. –№. 4. –С. 35-44.
7. ҚушбоқовШ. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. –Т. 1. –№. 4. –С. 58-63.
8. Рустамов С., Қушбоқов Ш. Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепциясининг жазони ижро этиш департаменти фаолиятидаги ўрни //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –№. 10 Special Issue. –С. 28-31.
9. Qushboqov S. Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil //O'rta Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali. – 2023. –Т. 2. –№. 2 Part 2. –С. 49-52.
10. Холмуминов О. Ж. Ўзбекистонда кўчмас мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини ҳуқуқий механизмлари //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 176-179.
11. Холмуминов О. Гражданско-правовое упорядочение использования некоторых категорий земельных участков //Review of law sciences. – 2018. – №. 4. – С. 67-72.
12. Холмуминов О. Ж. Гражданско-правовые вопросы собственности на землю //Право и жизнь. – 2016. – №. 3-4. – С. 163-185.